

POLAND

POLAND

**SO`NGI YILLARDA AVTOMOBILSOZLIK SOHASI RIVOJLANISHI
UCHUN AMALGA OSHIRILGAN ISLOHOTLAR****Normurodov J.I.**qtisodiyot va turizm fakulteti
o'qituvchisi**O`ktamov Sh.A.**Iqtisodiyot va turizm fakulteti
talabasi<https://doi.org/10.5281/zenodo.11082710>

Annotatsiya: So`ngi yillar yurtimizda avtomobilsozlik sohasida juda ko`plab ko`zga ko`rinarli yutuqlarga erishilganini alohida takidlash lozim. Jumladan, avtomobilsozlikda eng ko`zga ko`ringan bir nechta ilg`or davlatlar bilan o`zaro hamkorlik asosida qo`shma korxonlar va zavodlarning barpo etilayotgani, milliy bozorimizga sifat va hamyonbop narxni o`zida jamlagan turli tuman zamonaviy avtomobillarning kirib kelayotgani, ushbu soha rivoji uchun juda katta miqdordagi investitsiya va mablag`lar jalb qilinayotgani yuqoridagi gapimizni tasdiqlaydi. Ushbu tezisda so`ngi yillarda yurtimizda ishga tushirilgan yoki tez fursatlarda ishga tushirilishi kutilayotgan avtomobilsozlik zavodlari haqida qisqacha ma`lumot berib o`tamiz.

Kalit so`zlar: avtomobilsozlik, avtomobil ishlab chiqarish, yengil avtomobillar, pikaplar, yuk mashinalari, avtobuslar, mikroavtobuslar.

Bugungi shiddat bilan o`sb borayotgan texnologiyalr asrida hayotimizni avtomobillarsiz tasavvur qilish qiyin. Deyarli barcha sohalarda va barcha yo`nalishlarda mashinalar yordamidan foydalaniladi.hoh yengil avtomobillar bo`lsin hoh avtobuslar yoki yuk avtomobillar, ishlab chiqarish va hizmat ko`rsatishning barcha tarmoqlarida ular tizimning ajralmas qismiga aylanib ulgurgan. Kundalik hayotda ham biz ularga har kun ehtiyoj sezamiz. Bundan kelib chiqadiki avtamobillarning har bir turiga bo`lgan talab kundan kunga oshib boradi. Shuning uchun kundan kunga o`sb borayotgan talabni qondirish maqsadida yurtimizda avtomobilsozlik zavodlarini ko`paytirish, ishlab chiqarish salmog`ini oshirish maqsad qilingan.

O`zbekistonda 2021–2023 yillarda 7 ta kompaniya tomonidan yengil avtomobillar, pikaplar, yuk mashinalari, mikroavtobuslar va boshqa avtomobillar ishlab chiqarishni yo`lga qo`yildi:

❖ «Navoi-Motors»

Navoiy viloyati Karmana tumanida «Navoi-Motors» xususiy kompaniyasida pikaplar, kichik yuk mashinalari, miniven, yo`ltanlamas, elektromobil hamda traktorlar ishlab chiqarilishi ko`zda tutilgan. Kompaniya yiliga 12 mingta

avtomobil ishlab chiqarish quvvatiga ega hisoblanadi. Loyiha 12 mln dollarga baholangan. Shuningdek, 100 ta ish o'zni yaratilgan. Avstriyaning Parsalpine Management Gmbn kompaniyasi, Navoi-Motors'ga, shuningdek Navoi Agro Fertilizers o'g'itlar ishlab chiqarishga sarmoya kiritadi.

❖ «Manas avto-sanoat» MCHJ

Namangan viloyatidagi «Manas avto-sanoat» kompaniyasi To'raqo'rg'on tumanida yiliga 3000 ta yuk mashinasini ishlab chiqarish quvvatiga ega.

Loyihaning umumiy qiymati taxminan 10 mln dollarni tashkil etadi. Ma'lumotlarga ko'ra, 220 ta ish o'zni yaratilgan.

Turkiyaning Manas Savunma AS kompaniyasi xorijiy sherik sifatida ko'rsatilgan.

❖ «Namangan changan motors» MCHJ

Investitsiya dasturiga Namangan Changan Motors avtomobil ishlab chiqaruvchisi ham kiritilgan.

Eslatib o'tamiz, «Namangan» erkin iqtisodiy zonasida Xitoyning Shangan brendi ostida kichik yuk mashinalarini ishlab chiqarilishiga tayyorgarlik ko'rilyapti. Kichik yuk mashinalarini ishlab chiqarish «Xorijdagi vatandoshlar» loyihasi doirasida yo'lga qo'yiladi. Ishlab chiqarishga jami 5,8 mln dollar sarmoya kiritildi. Bulardan so'nggi 10 yildan beri BAAda yashovchi namanganlik tadbirkor Jobirxon Hamidovning 800 ming dollari, Mustafa Rent A Car L.L.C tomonidan 2 mln dollarlik xorijiy investitsiya va 3 mln dollar miqdoridagi bank krediti. Ulardan 5 mln dollarini 2021 yilda o'zlashtirishi taminlangan.

Birinchi bosqichda Namangan Shangan Motors kompaniyasi yiliga 1–1,5 tonna yuk ko'tarish quvvatiga ega bo'lgan 1800 ta kichik yuk mashinasini ishlab chiqaradi, shuningdek 140 kishini ish bilan ta'minlaydi. Birinchi yuk mashinalar 2021 yilning birinchi choragida sotuvga chiqishi boshlangan.

❖ «ADM Jizzakh» MCHJ

Jizzakda Lada va Renault avtomobillarini ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish rejalashtirilgan. Avtotransport vositalari «Jizzax» erkin iqtisodiy zonasidagi Roodell'ning ADM-Jizzakh zavodida yig'ilishi kutilmoqda. Eslatib o'tamiz, Kia avtomobillarining ishlab chiqarilishi 2020 yilning sentyabr oyida e'lon qilingan edi.

Investitsiya dasturiga ko'ra, loyiha quvvati yiliga 100 ming dona avtomobilni tashkil qiladi. Loyiha 60,9 mln dollarga baholangan, shundan 33,3 mln dollarini 2021 yilda o'zlashtirilgan.

Kompaniyaning xorijiy hamkori sifatida Koreyaning Eksimbanki ko'rsatilgan.

❖ «Auto Motors Asia» MCHJ

Auto Motors Asia Jizzaxda krossoverlar, yuk mashinalari va mikroavtobuslarni ishlab chiqarishni o'z oldiga maqsad qilgan.

Loyiha quvvati yiliga 27 ming dona avtomobilni tashkil etadi. Investitsiyalar hajmi esa 16,2 mln dollar miqdorida rejalashtirilgan.

Xorijiy sheriklar sifatida Xitoyning China Dong Feng Motor Industry va Nebei Changan Automile kompaniyalari ko'rsatilgan.

❖ «Abbos-Eco Agro» MCHJ

Surxondaryo viloyatida «Abbos-Eco Agro» kompaniyasi Denov tumanida yengil avtomobillar, mikroavtobuslar va kichik yuk mashinalarini ishlab chiqarishni yo'lga qo'yilgan.

Loyiha 30 mln dollarga baholanmoqda. Zavod yiliga 10 ming dona avtomobil ishlab chiqarish quvvatiga ega.

Xorijiy sherik sifatida Xitoyning Beijing Automotive Group (BAIC Group) xoldingi ko'rsatilgan.

❖ «Hyundai Motor Uz Namangan» MCHJ

Shuningdek, investitsiya dasturiga Nyundai Motors va Evergreen Motors (Koreya) bilan hamkorlikda Namangan viloyatida yiliga 3000 ta tijorat yuk mashinalarini ishlab chiqaradigan Nyundai Motor Uz Namangan kompaniyasi kiritilgan.

2018 yil noyabr oyida O'zbekiston va Koreya Respublikasi o'rtasida Namangan viloyatida Hyundai avtomobil zavodini qurish to'g'risida ikki tomonlama bitim imzolangan edi. Shuningdek, zavodning dastlabki mahsulotlari 2019 yil sentyabr oyida chiqarilishi va yillik ishlab chiqarish hajmi 2500 ta kichik yuk mashinalari, mikroavtobuslar va avtobuslarni tashkil etishi haqida xabar berilgan edi. Ammo ba'zi sabablarga ko'ra qurilish ishlari to'xtatilgan.

Namangan viloyati hokimi v.b. Shavkat Abdurazzoqov o'tgan yilning dekabr oyida O'zbekiston tomoni Namangan shahrida zavodni qurish bo'yicha barcha majburiyatlarni bajarganini aytgan edi

«Janubiy Koreyalik investorlar talabi asosida erkin iqtisodiy zona hududidan joy ajratildi. Hamkorlik shartnomasi imzolandi. Faqat Janubiy Koreya tomonidan ta'sischilar tarkibi hamda pandemiya boshlanib ketgani uchun ularning faoliyat geografiasidagi o'zgarishlar sababli bu boradagi ishlar to'xtab qoldi.» — deya uning so'zlarini keltirgan O'ZA.

Viloyat rahbarining so'zlariga ko'ra, sheriklar yangi hamkorlik shartnomasini taklif qilishdi.

«Shu masalada hozirgacha ikki marta muzokaralar o'tkazdik. Koreyaliklar tomonidan hamkorlik bo'yicha yangi shartnoma taklif etildi. Qo'shimcha investitsiyalar kiritish, korxonani rivojlantirishga qaratilgan kelishuvni imzoladik. Endilikda Janubiy Koreya tomoni imzolashini kutmoqdamiz. Maqsadimiz — loyihani o'z holiga tashlab qo'ymasdan, yurgizishdir. Hozirgi kunda hamkorimiz tomonidan shartnomani ko'rib chiqilishini kutyapmiz. Bir oy muddatimiz bor, ulardan javobni kutishimiz kerak», — dedi Shavkat Abdurazzoqov.

Shavkat Mirziyoyev 29 dekabr kuni parlamentga yo'llagan murojaatnomasida «avtomobilsozlik sohasida sog'lom raqobatni rivojlantirish va sohadagi korxonalar uchun teng sharoitlar yaratish tufayli» ishlab chiqaruvchilar soni ko'paytirilishini ta'kidladi.

Nafaqat O'zbekiston bozorida balki butun jahon avtomobilsozlik sanoatida juda oz fursatlar ichida eng yuqori o'rinlarga ko'tarilib olgan va yildan yilga shiddat bilan o'sib borayotgan Xitoy brendi "BYD" ning ham yurtimizda zavodi ochilish arafasida. Bunga alohida to'xtalib o'tishga qaror qildim:

Jizzax viloyatida gibrid avtomobillar va elektromobillar ishlab chiqaradigan BYD avtomobil zavodi joriy yilning iyun oyida ochilishi rejalashtirilgan. Bu haqda O'zbekiston Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi matbuot xizmati Spot'ga ma'lum qildi.

Yanvar oyi oxirida prezident Shavkat Mirziyoyev va BYD prezidenti Van Chuanfu Jizzax viloyatida yiliga 50 ming avtomobil ishlab chiqarish quvvatiga ega elektr va gibrid avtomobillarni yig'ish loyahasini ishga tushirgan edi. Korxonalar "Jizzax" erkin iqtisodiy zonasi hududida bo'ladi. Mart oyida BYD vakili Ivan Sao "Gazeta.uz"ga ma'lum qilishicha, ishlab chiqarish liniyasini o'rnatish va sozlash ishlari olib borilmoqda. Rejaga ko'ra, joriy yilning uchinchi choragida yangi energiya manbalari hisobiga mahalliy ishlab chiqarilgan avtomashinalarni ommaviy yetkazib berish rejalashtirilgan. Birinchi bosqichda zavodning ishlab chiqarish quvvati 50 ming dona avtomobilga mo'ljallangan. Uning ta'kidlashicha, ushbu bosqichda uchta avtomobil modelini ishlab chiqarish rejalashtirilgan. "O'zavtosanoat" AJ matbuot xizmatining Spot'ga aniqlik kiritishicha, qo'shma avtomobil zavodi BYD Chazor va BYD Song Plus Dm-1 modellarini mayda tugunli yig'ish (CKD) yordamida ishlab chiqarishni rejalashtirmoqda. Bundan tashqari, ishlab chiqarilayotgan elektromobillar soni ortishi bilan mahalliyashtirish darajasi bosqichma-bosqich oshib boradi. Eslatib o'tamiz, "O'zavtosanoat" va Xitoyning BYD Auto kompaniyasi O'zbekistonda 2022-yil avgust oyida to'liq siklli avtomobillar ishlab chiqarishni tashkil etish bo'yicha kelishib olgan edi.

Bungacha tomonlar avtomobil bozorini o'rganishgan. 2022-yil 29-dekabrda "O'zavtosanoat" (60 foiz ulush) va "BYD Europe B.V." (Niderlandiya, 40 foiz) qo'shma korxonasi "BYD Uzbekistan Factory"ni tashkil etdi. 2023-yil 26-sentabrda O'zbekiston hukumati va investor o'rtasida loyihani amalga oshirish bo'yicha kelishuv imzolangan edi. BYD brendi 2023-yil boshidan buyon O'zbekistonda rasman namoyish etilmoqda. Avval xabar berganimizdek, BYD O'zbekiston hukumatidan elektr va gibrid avtomobillarning "tartibsiz" importini cheklashni so'ragan edi. Bunga xususiy import qilingan modellarning mahalliy iqlim va yo'l sharoitlariga moslashtirilmagani, shuningdek, rasmiy kafolatga ega emasligi sabab sifatida ko'rsatilgan.

Xulosa qilib aytganda, kundan kunga talab ortib borayotgan sanoatning ushbu yo'nalishiga ham yurtimizda katta e'tibor qaratilmoqda. Bugungi kunda avtomobillardan ishlab chiqarish va xizmatlar sohasining turli yo'nalishlarida keng foydalanilmoqda. Kundan kunga oshib borayotgan bu talabni qondirish uchun avtomobillarni chet mamlakatlardan import qilgandan ko'ra o'zimizda ishlab chiqarish bizga ham arzonroq va qulayroq bo'ladi. Qolaversa bu narsa bozorda aholi o'rtasida tanlovni kengayishiga ham olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Niyozova, I. (2023). MAMLAKATIMIZDA KORXONALARNING TASHQI IQTISODIY FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH VA BOSHQARISH. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 39(39).
2. Qayimova, Z. (2023). THE PLACE OF INFRASTRUCTURE IN THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 27(27).
3. Abdullayeva, H. (2023). THE ROLE OF GDP IN THE ECONOMY OF UZBEKISTAN. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 37(37).
4. Giyazova, N. B., & Davlatov, S. S. (2021, June). The relevance of a small business marketing strategy. In E-Conference Globe (pp. 4-6).
5. Abdullayeva, H. (2023). BOZOR IQTISODIYOTI SHAROITIDA TADBIRKORLIKNI REJALASHTIRISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 37(37).
6. Gulchehra, N. (2023). TRENDS AND PROSPECTIVE DIRECTIONS OF GLOBAL ECONOMIC DEVELOPMENT. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 44(44).
7. Abdullayeva, H. (2023). Innovative Approaches to the Use of Digital Technologies in the Economy. Центр научных публикаций (buxdu.uz), 27(27).